

О ВЛИЯНИИ КАЧЕСТВА СЕРВИСА В ОТЕЛЯХ НА УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ КЛИЕНТОВ

Кудратходжаева М. У.

Аннотация. Сектор туризма является ключевым сектором для создания рабочих мест и движущим звеном для инфраструктурного развития экономики во всем мире. С ростом динамизма и конкурентоспособности индустрии туризма услуги, связанные с путешествиями, продолжают диверсифицироваться, и гостиничному сервису уделяется огромное внимание как его вкладу в развитие туристического сектора. В современном мире жесткой конкуренции гостиничный бизнес быстро растет, и предоставление высококачественных услуг является ключом к устойчивому конкурентному преимуществу. Отныне оценка удовлетворенности клиентов стала неотъемлемым элементом любой стратегии повышения эффективности бизнеса. Гости и туристы с различными религиозными взглядами, национальностью и культурой, по-разному определяют качество обслуживания, однако в ситуации мульти культурных индустрий, таких как сегмент гостиничного бизнеса в Узбекистане, суть концепции качества обслуживания имеет жизненно важное значение.

Ключевые слова: отель, качество обслуживания, удовлетворения клиента

Annotation. The tourism sector is a key sector for job creation and a driving link for the infrastructural development of the economy around the world. With the growth of dynamism and competitiveness of the tourism industry, travel-related services continue to diversify, and hotel services are given great attention as its contribution to the development of the tourism sector. In today's world of fierce competition, the hotel business is growing rapidly, and providing high-quality services is the key to a sustainable competitive advantage. From now on, customer

satisfaction assessment has become an integral element of any business efficiency improvement strategy. Guests and tourists with different religious views, nationality and culture define the quality of service in different ways, however, in the situation of multi-cultural industries, such as the segment of the hotel business in Uzbekistan, the essence of the concept of quality of service is of vital importance.

Keywords: hotel, quality of service, customer satisfaction

Что такое качество обслуживания?

В начале 1980-х годов, исследования показали, что качество является необходимым условием успеха и выживания в конкурентном мире [1]. Первые исследования показателей качества были в основном сосредоточены на маркетинге профессиональных услуг [2], разработке плана (blueprinting) [3], а также на ожиданиях и восприятии клиентов [4]. Однако Парашураман разработал модель качества обслуживания как "SERQUAL" для того чтобы измерить и дать определение качеству обслуживания [5]. Это привело к тому что появились новые требования к глубокому знанию потребностей и ожиданий клиентов. С тех пор теории и взгляды на качество обслуживания заметно изменились, поскольку академики и исследователи сформулировали различные определения того, что представляет собой *качество обслуживания*. Парашураман разъясняет качество обслуживания "как отношение, связанное, но не эквивалентное потребительской удовлетворенности и являющееся результатом контраста ожиданий с восприятием эффективности" [6]. В то время как, Британский институт стандартов определил услугу как "совокупность свойств и характеристик продукта или услуги, которые влияют на его способность удовлетворять заявленные или подразумеваемые потребности" [7]. Гронроос (1984) определил качество обслуживания как "следствие процесса оценки, в ходе которого пользователь сравнивает свои ожидания с услугой, которую он воспринял и получил [8].

Связь между качеством обслуживания и удовлетворенностью клиентов

В настоящее время многие исследователи тщательно изучают другие аспекты гостиничного менеджмента, которые могут повлиять на уровень удовлетворенности клиентов. Поскольку изучение удовлетворенности клиентов является ключевым фактором, определяющим успех долгосрочного стратегического выживания компании. К настоящему времени несколько исследований связали качество гостиничного сервиса с удовлетворенностью клиентов. Вагих и Нэфей (2016b) выявили, что существует значительная и положительная взаимосвязь между удовлетворенностью клиентов и качеством обслуживания. Исследователь установил, что каждая переменная связанная с качеством обслуживания; осязаемость, надежность, отзывчивость, уверенность и сопереживание имеют положительную корреляцию с удовлетворенностью клиентов [9]. Бучак (2014a) исследовал влияние качества обслуживания на удовлетворенность клиентов, используя методы SERVPERF, и выяснил, что существует положительная статистическая значимость между эмпатией / чувствительностью, доверчивостью (надежностью), внешним видом и удовлетворенностью клиентов [10]. В то время как, Вагих и Нэфей (2016b), не обнаружили влияния уверенности/гарантированности и готовности/рвения к работе на удовлетворенность клиентов [9].

Важные факторы качества обслуживания для удовлетворенности клиентов Кнежевич и др. (2017b) утверждают, что качество гостиничных услуг включает в себя материальные и нематериальные продукты, которые формировались и совершенствовались для удовлетворения ожиданий и потребностей клиентов в целом [11]. Ранние исследования характеристик сервиса в гостиничной индустрии показали, что такие элементы, как "чистота, цена, местоположение, безопасность, индивидуальное обслуживание, физическая привлекательность, возможности для отдыха, уровень обслуживания, привлекательный имидж и репутация признаны важнейшими определяющими факторами [12,13,14,15,16,17]. Более того, было исследовано,

что, бесплатная / удобная парковка, наличие ресторана, эстетика отеля, интерьер и экстерьер также являются неотъемлемой частью заботы клиентов. Уилкинс и др. (2007) определили, что физический продукт, опыт обслуживания, качество еды & напитков являются основными критическими факторами качества обслуживания [18]. Другие исследователи выявили что сравнительный анализ и диверсификация являются источниками достижения высокого качества обслуживания [19].

Однако в настоящее время, поскольку количество отелей стремительно растет, критерии удовлетворенности гостей, очевидно, меняются из-за высокой конкурентоспособности. Гу и Райан (2008, стр. 340) выявили что чистота спальни и ванной комнаты, удобство матраса и подушки, безопасность и качество еды в ресторанах оцениваются с наивысшей значимостью [20]. В то время как, Чой и Чу (2001, стр. 292) обнаружили, что качество персонала, качество номеров, соотношение цены & качества, имеют влияние на удовлетворенность гостей [21]. Кроме того, Маттила и О'Нил (2003, стр. 338) исследовали взаимосвязь между ценой & заполняемостью и удовлетворенностью клиентов. В то время как чистота номеров и внимательность персонала также указаны в качестве приоритетов [22]. Кроме того, Кнезевич и др. (2017b, стр. 245–258) отметили, что комфорт, персонал, соотношение цены & качества, чистота и WI-FI важны для удовлетворения гостей, в то время как местоположение и удобства не играют жизненно важной роли [23].

Гостиничный бизнес в Узбекистане

Расположенный в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан готов расширять свою индустрию путешествий и туристической благодаря своему богатому культурному и историческому наследию, дружелюбным людям и природной красоте. Узбекистан использовал свои туристические преимущества на гораздо более низком уровне по сравнению со своими

возможностями [24]. Узбекистан был закрыт для иностранцев в течение многих лет, и правительство инициировало реформы, направленные на открытие доступа к его богатому культурному и историческому наследию, чтобы способствовать развитию туризма. В соответствии с постановлением президента Узбекистана, Шавката Мирзиёевым, "О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы", с августа 2017 года Узбекистан начал диверсифицировать свои туристические и гостиничные продукты. Правительство Узбекистана рассматривает свой туристический сектор как обладающий высоким потенциалом роста [25].

Индустрия туризма сильно пострадала от пандемии в 2020-2021 годах, и поставщики гостиничных услуг и другие участники сектора получили государственную поддержку в различных формах. Хотя число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло на 25% до 1,88 миллиона человек в 2021 году, оно еще не вернулось к уровню 2019 года, который был до пандемии и составлял 6,75 миллиона посетителей. Цель правительства - увеличить объем туристических услуг с 1 миллиарда долларов в 2018 году до 2,2 миллиарда долларов в 2025 году. Это потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру – в феврале 2021 года президент выделил 100 миллионов долларов на развитие туристической инфраструктуры - и образование в сфере гостеприимства, а также привлечение мировых гостиничных брендов. По прогнозам, выручка в секторе путешествий и туризма достигнет 400,30 млн долларов США в 2023 году в Узбекистане. Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR - Compound Annual Growth Rate) за 2023-2027 года составит 9,31%, в результате чего прогнозируемый объем рынка к 2027 году составит 571,60 млн долларов США. Крупнейшим рынком путешествий и туризма является рынок гостиниц с прогнозируемым объемом рынка в 209,80 млн долларов США в 2023 году. Ожидается, что к 2027 году число пользователей гостиничного рынка составит 2 803,00 тыс. пользователей. Проникновение

пользователей составит 8,8% в 2023 году и, как ожидается, достигнет 10,9% к 2027 году [26].

Литература

1. Presbury, R. (2009). *Service quality in Sydney hotels: a perspective from managers, staff and customers*. Available from <https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws%3A7824/datastream/PDF/view>.
2. Kotler, P. and Moorthy, K.S. (2003). *Marketing models*. Prentice-Hall of India.
3. Kellner, D. (1993). Critical Theory Today: Revisiting the Classics. *Theory, Culture & Society*, 10 (2), 43–60. Available from <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/026327693010002002>
4. Ábalo Piñeiro, J., Varela Mallou Antonio Rial Boubeta, J. and Varela Mallou, J. (2006). *El análisis de importancia-valoración aplicado a la gestión de servicios*. 730-737.
5. Parasuraman, A. et al. (1988). PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V.; BERRY, L. (1988). SERVQUAL: A Multiple – Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64 (1), 12–40. Available from <https://manchester.rl.talis.com/items/B02011FB-123A-DB50-B4DC-525FC07A8968.html>
6. Wageeh A. Nafei (2016a). *The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Evidence from Teaching Hospitals in Egypt*. 71-97. Available from <http://i-rep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/3589/1/shahamsamra.pdf>
7. Tamilselvi, M.P. (2016a). *Service Quality-Customer Satisfaction*. 29-31. Available from www.iosrjournals.org [Accessed 25 January 2019].
8. Ueltschy, L.C. et al. (2007). Service quality and satisfaction: an international comparison of professional services perceptionsJava, R.G., ed. . *Journal of Services Marketing*, 21 (6), . Emerald Group Publishing Limited 410–423. Available from

9. Wageeh A. Nafei (2016b). *The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Evidence from Teaching Hospitals in Egypt*. 71-97. Available from <http://i-rep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/3589/1/shahamsamra.pdf>
10. Bucak, P.T. (2014). *The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction: A Research on Hotel Businesses*. Available from www.ijern.com [Accessed 3 April 2019].
11. Knezevic, M. et al. (2017). The use of IPA in the analysis of customer satisfaction in the hotel industry. *Ekonomika preduzeca*, 65 (34), . Centre for Evaluation in Education and Science (CEON/CEES)245–258.
12. Wilkins, H. (2010). Using importance-performance analysis to appreciate satisfaction in hotels. *Journal of Hospitality Marketing and Management*, 19 (8), 866–888. Available from <https://core.ac.uk/download/pdf/143857597.pdf>
13. Eshetie, S.K., Seyoum, W. and Ali, S.H. (2016). Service Quality and Customer Satisfaction in Hospitality Industry: The Case of Selected Hotels in Jimma Town, Ethiopia. *Global Journal of Management and Business Research: E Marketing*, 16 (5), 73–86. Available from <https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2149>
14. Dominici, G. and Guzzo, R. (2010). Customer Satisfaction in the Hotel Industry: A Case Study from Sicily. *International Journal of Marketing Studies*, 2 (2), 2–12.
15. Ahmad, S.Z., Ahmad, N. and Papastathopoulos, A. (2018). Measuring service quality and customer satisfaction of the small- and medium-sized hotels (SMSHs) industry: lessons from United Arab Emirates (UAE). *Tourism Review*,. Available from <https://doi.org/10.1108/TR-10-2017-0160>
16. Babic-Hodovic, V. (2015). *Hotel services quality in developing countries measured by SERVQUAL model* *Acta Geographica*.
17. Lilien, G.L., Kotler, P. and Moorthy, K.S. (2003). *Marketing models*. Prentice-Hall

18. Lu, C. et al. (2015). Service quality and customer satisfaction: Qualitative research implications for luxury hotels. *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research*, 9 (2), 168–182.
19. Dolnicar, S. and Otter, T. (2003). *Which Hotel attributes Matter? A review of previous and a framework for future research*. 176-188. APTA. Available from <http://ro.uow.edu.au/commpapers/268>
20. Gu, H. and Ryan, C. (2008). Chinese clientele at Chinese hotels—Preferences and satisfaction. *International Journal of Hospitality Management*, 27 (3), . Pergamon 337–345. Available from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431907001077>
21. Choi, T.Y. and Chu, R. (2001). Determinants of hotel guests' satisfaction and repeat patronage in the Hong Kong hotel industry. *International Journal of Hospitality Management*, 20 (3), . Pergamon 277–297. Available from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431901000068>
22. Mattila, A.S. and O'Neill, J.W. (2003). Relationships between Hotel Room Pricing, Occupancy, and Guest Satisfaction: A Longitudinal Case of a Midscale Hotel in the United States. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 27 (3), . Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA 328–341. Available from <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1096348003252361>
23. Knežević, M. et al. (2017). *The use of IPA in the analysis of customer satisfaction in the hotel industry* *Ekonomika preduzeca*.
24. Kapiki, S. and Tarikulov, M. (2014). *Development Prospects of Uzbekistan's Tourism and Hospitality Industry by Utilizing the EU Experience*.
25. <https://tourquality.uz/normativnye-dokumenty/ukazy-i-postanovleniya-prezidenta/>
26. <https://www.statista.com/outlook/mmo/travel-tourism/uzbekistan>